

ISSN (E): 2181-4570

ЎҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ХИЗМАТЛАРИ ТИЗИМИДАГИ МУОММОЛАР ВА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОХОТЛАР

ИИВ Академияси 3-ўқув курси 307-гурух курсанти
Хушбоқов Абдумалик Шайдулло ўғли

Аннотация: Ушбу мақолада ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари тизимидаги муоммолар ва амалга оширилаётган ислохотлар жараёнида қабул қилинаётган норматив ҳуқуқий ҳужжатлар, уларни тартибга солувчи нормалар ҳамда уларни қўллаш амалиёти ва амалга оширилаётган ишлар ҳақида фикр алмашилган.

Калит сўзлар: ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, жиноятчиликга қарши кураш, профилактика инспектори, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари, жамоат тартибини сақлаш

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 14 мартдаги ПҚ-2883-сонли қарори қабул қилинди. Ушбу қарорда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи давлат органларининг иш шакли ва услублари бугунги кун талабига жавоб бермаслиги, ахборот-коммуникация технологияларидан етарли даражада фойдаланилмаётганлиги, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини фақатгина ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг вазифаси сифатида баҳолаб, оқибатда ушбу фаолиятга бошқа идоралар лозим даражада эътибор қаратмаётганлиги, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ва жиноятчиликга қарши курашиш борасидаги чора-тадбирларнинг аниқ манзилга йўналтирилмаётганлиги, идоралараро ҳамкорликнинг мавжуд эмаслиги, амалга оширилаётган чора-тадбирларнинг ўзаро номутаносиблиги каби камчиликлар кўрсатилиб, уларни бартараф етиш юзасидан чора-тадбирлар белгилаб берилди. Мазкур қарор билан идоралараро комиссиялар фаолияти қайта ташкил етилди ва ҳафтанинг ҳар пайшанба куни “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни” этиб белгиланди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги “Ички ишлар органлари фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг маъсулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5005-сонли Фармонида асосий эътибор ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини сифат жиҳатидан янада яхшилаш, бу йўналишдаги мавжуд камчилик ва муаммоларни бартараф етиш йўналишлари, ички ишлар органлари мансабдор шахсларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида амалга оширилган ишлар бўйича ҳисобдорлиги тартиби белгилаб берилди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати томонидан бир йилда икки марта Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг, Қорақолпоғистон Республикаси Жўқорги Кенгеси, халқ депутатлари Тошкент шаҳар ва вилоятлар Кенгашлари томонидан ҳар чоракда тегишинча Қорақолпоғистон Республикаси ички ишлар вазири, Тошкент шаҳар ички ишлар бош бошқармаси ва вилоятлар ички ишлар бошқармалари бошлиқларининг, халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашлари томонидан ҳар чоракда туман-шаҳар ички ишлар органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бошқармалари бошлиқларининг ҳисоботлари ҳамда ҳар ойда уларнинг ёшлар масалалари бўйича ўринбосардари-ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлими бошлиқларининг ҳисоботлари ешитилиши тартиби киритилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 24 декабрдаги “Жамоат ҳафвсизлигини таъминлаш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 4075-сонли қарори раъбул қилиниб, “Маҳалла посбони” жамоатчилик тузилмалари раҳбарлари лавозимлари тугатилиб уларга иш ҳақи тўлаш ва ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг амалдаги механизмларини сақлаб қолган ҳолда, бўшаётган штат бирликлари ҳисобидан профилактика (катта) инспекторларининг жамоат тартибини сақлаш бўйича ёрдамчилари (профилактика инспекторларининг ёрдамчилари) лавозимлари жорий этилди ва уларга ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида ички ишлар органларига амалий ёрдам кўрсатиш учун шахсий жавобгарлик юклатилди.

Юқорида кўрсатиб ўтилган норматив ҳужжатлар мазмунидан келиб чиқиб, шунини алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки ҳуқуқбузарликлар профилактикасини

амалга оширишда барча субъектларининг ҳамкорликдаги фаолиятини ташкил этиш, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш, уларнинг содир этилиш сабаблари ва имкон берадиган шарт-шароитларни бартараф этишга қаратилган чора-тадбирларни устуворлигини таъминлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, бугунги кунда ички ишлар органларининг давлат органлари, жамоат тузилмалари ва фуқаролар билан ҳамкорликдаги фаолияти натижаси ўлароқ ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида ижобий натижаларга эришиб келинмоқда.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар Профилактикаси тўғрисида”ги қонуни

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 14 мартдаги ПҚ-2883-сонли қарори

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 24 декабрдаги “Жамоат ҳафвсизлигини таъминлаш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 4075-сонли қарори

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги “Ички ишлар органлари фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг маъсулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5005-сонли Фармони

